

கம்பனின் அரசியல் குறிக்கோள் Political Objectives of Kamban

தீ. சி. கே. இராஜசேகர், தமிழ் முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், பதிவு எண்: BDU/2010630556,
தருமபுரம் ஆதீனம் கலைக் கல்லூரி, மயிலாடு துறை, பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக இணைவு பெற்றது,
திருச்சிராப்பள்ளி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

D. S. K. Rajasekhar, PhD Researcher in Tamil, Reg. No.: BDU/2010630556, Dharmapuram Atheenam Arts College,
Mayiladuthurai, Affiliated to Bharathidasan University, Tiruchirappalli, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-7382-2503>

முனைவர் சிவ. ஆதிரை, தமிழ் உதவிப்பேராசிரியர் & தலைவர்தருமபுரம் ஆதீனம் கலைக் கல்லூரி, மயிலாடு துறை,
பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக இணைவு பெற்றது, திருச்சிராப்பள்ளி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. Siva. Adhirai, Assistant Professor & Head, Department of Tamil, Dharmapuram Atheenam Arts College,
Mayiladuthurai, Affiliated to Bharathidasan University, Tiruchirappalli, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-6115-1550>

DOI: 10.5281/zenodo.19206053

Abstract

Indian epics Ramayana and Mahabharata were written in Tamil by Kambar and Villiputhur Azhwar. For the development of a nation, it is essential to function under a leadership that is the government. The functioning of the government constitutes politics. The term 'politics' is derived from the Greek word 'polis', which later evolved into 'politics.' The government leads the country and it has the responsibility to defend and care for its people. This is a universal principle of both governance and politics. In ancient times, monarchies existed all over the world. Later, they evolved into democracies where rulers are elected by the people. If power remains in the hands of a single individual, it is an autocratic rule. The aim of governance should benefit the welfare of the people by ensuring a moral administration where people live blissfully. The state includes the people, army, ministers, economy, alliances and righteousness. These ideas are explained in the "Arthashastra" and "Tirukkural." Tamil works such as "Purananooru" emphasize the best governance follows righteousness. In such works, the king is often described as the soul and the people as the body. Yet, Kambar reverses this idea and considers the people as the soul and the king as the body. This reflects Kamban's political vision that governance should give more importance to the welfare of the people and be righteous. Through the teachings of Vasishta and Rama on political ethics, Kambar's political ideals are clear and portray the welfare of the people, governance with justice, and the happiness of the citizens. As personal morality is essential for individuals, it is also essential for the ruler. The king must govern with discipline and righteousness. Therefore, Kamban's political objective is a moral rule oriented on the well-being of the people.

Keywords: Kamban, Politics, Raman, Righteousness, Welfare, Nation.

ஆய்வுச் சுருக்கம்

இந்திய இதிகாசங்களான இராமாயணமும் மகாபாரதமும் தமிழில் முறையே கம்பனாலும் வில்லிபுத்தூரரால்வாராலும் படைக்கப்பட்டுள்ளன. ஒரு நாட்டின் அல்லது

சமூகத்தின் கட்டுப்பாட்டுக்கும் ஒழுங்குக்கும் அதன் வளர்ச்சிக்கும் அது ஒரு தலைமையின் கீழ் இயங்குவது அவசியமாகிறது. ஒரு அரசு என்பது ஒரு நாட்டின் தலைமை ஆகும். அந்நாட்டின் மக்களைப் பேணிப்பாதுகாக்கும் கடமை அரசுக்கும் அது சார்ந்த அரசியலுக்கும் பொதுவான தன்மையாகும். பழங்காலத்தில் உலகின் அனைத்து நாடுகளிலும் மன்னர் ஆட்சி என்பது நடைமுறையில் இருந்துள்ளது. அது பின்னர் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் குடியாட்சி எனும் மக்களாட்சியாக மாறியது. அதிகாரம் ஒருவரின் கையில் இருந்து ஆட்சி நடத்தினால் அது சர்வாதிகார ஆட்சி ஆகிவிடும். அரசின் குறிக்கோள் என்பது மக்களின் நலன் சார்ந்து, அறம், நீதி தவறாத ஆட்சியாகவும் ஆட்சியில் மக்கள் மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்க வேண்டும் என்பதாகும். நாடு, மக்கள், படை, அமைச்சு, பொருளாதாரம் மற்றும் நட்பு அரண் போன்றவை அரசின் உறுப்புகள் ஆகும். வடமொழியில் அர்த்த சாஸ்திரமும், தமிழில் திருக்குறளும் எடுத்துரைக்கின்றன. தமிழ் இலக்கியங்களில் புறநானூறு உள்ளிட்ட பிற இலக்கியங்களிலும் அறத்தின் வழி ஆட்சி நடத்தும் அரசே சிறந்தது என்பதை வலியுறுத்துகின்றன. புறநானூறும் மற்ற இலக்கியங்களும் மன்னன் உயிராகவும் மக்கள் உடலாகவும் இருப்பதாகக் குறிப்பிடுகின்றன. ஆனால், மன்னனை உடலாகவும் மக்களை உயிராகவும் கம்பன் கருதுவதிலிருந்து கம்பனின் குறிக்கோள் மக்களின் நலன் சார்ந்த மக்களுக்கு நன்மை பயில்கின்ற அறத்துடன் கூடிய அரசாகவேக் காட்சியளிக்கிறது. அரசியல் நெறிகள் குறித்து வசிட்டரும் இராமனும் கூறுவதன் வாயிலாகக் கம்பனின் அரசியல் குறிக்கோள் எதுவென்று அறிய முடிகிறது. மக்கள் நலனும், அறம் கூறும் ஆட்சியும், நடுநிலை தவறாத ஆட்சியும், மக்களின் மகிழ்ச்சியும் தனிமனித ஒழுக்கம் போன்று அவசியமானது. ஆட்சியின் தலைவனான மன்னனுக்கும் அது பொருந்தும் என்பதாகும். மன்னன் ஒழுக்கத்துடன் இருந்து அறத்தின் வழி நின்று ஆட்சி புரிய வேண்டும் என்பதே கம்பனின் அரசியல் குறிக்கோள் என்பது இவ்வாய்வுக் கட்டுரையின் வாயிலாகக் காட்சிப்படுத்தப்படுகிறது.

குறிப்புச் சொற்கள்: கம்பன், அரசியல், ராமன், நீதி, நலன், தேசம்.

முன்னுரை

கம்பர் தான் படைத்த இராம காப்பியத்தை வால்மீகி இராமாயணத்திலிருந்து தழுவினாலும், தமிழ்நாட்டுக்கு ஏற்பவே தமிழ் மக்கட் பண்பு, அரசியல், அறம் சார்ந்த வாழ்வியலைப் பல்லாற்றானும் விரிந்து உரைக்கின்றார். தன் காவியம் முழுவதையும் அரசியலைப் பின்புலமாகக் கொண்டே பாடுகிறார். கம்பன் தன் பாத்திரங்கள் வழியாக அறம் பேசுகிறான். இராமன், சீதை, அனுமன், இலக்குவன், பரதன், விபீடணன், கும்பகர்ணன் மூலமாக அரசியல், ஆட்சி நெறிமுறைகள் குறித்தும், இராவணன் எவ்வாறு அறமற்ற அரசியல் மூலம் அழிந்தான் என்பதையும் உணர்த்துகிறார். கைகேயி, கூனி, சூர்ப்பணகை, மாரீசன் சூழ்ச்சிகளால் அறம் சார்ந்த மனிதப்பண்புகள் எவ்வாறு அறமற்றுப்போய், நாட்டின் அரசியல் போக்கை மாற்றுகிறது என்பதையும், கம்பன் படம்பிடித்துக் காட்டுகின்றார். அறம் சார்ந்த அரசும் அறம் தழுவி தனிமனித ஒழுக்கமும் கம்பராமாயணத்தின் அரசியல் குறிக்கோளாகக் கம்பன் சுட்டிக்காட்டியுள்ளதை செய்வதாக ஆய்வு இக்கட்டுரை அமைகின்றது.

இராமாயணமும் கம்பனும்

வான்மீகியின் ராமாயணத்தை இந்திய மொழிகளில் பலரும் எழுதியுள்ளனர். ஆயினும் தமிழில் கம்பன் ராமகாதையைத் தமிழ்ப் பண்பாடு, கலாச்சாரத்திற்கு ஏற்ப காப்பியம் ஆக்கி தந்துள்ளது. பல நூற்றாண்டுகள் கடந்தும் கம்பராமாயணம் நிலைத்த புகழுடன் இருப்பதற்கு

காரணமாகும். “தமிழ் இலக்கியப் பரப்பில் இராமாயணக்கதைகள் பல உள்ளன. எனினும் வான்மிகியால் வடமொழியில் இயற்றப்பட்ட இராமாயணத்தினைத் தழுவி, கம்பர் தமிழில் கம்பராமாயணம் இயற்றியுள்ளார். இந்த இரண்டு இராமாயணங்களும் உள்ளடக்கத்தில் சில இடங்களில் மாறுபடுவதைக் காணமுடிகின்றது. இவ்வாறான வேறுபாடு கம்பரை ஒரு படி உயர்த்திக்காட்டவும் தயங்கவில்லை. இத்தகைய இராமாயணங்கள் பாலகாண்டம், அயோத்தி காண்டம், ஆரண்ய காண்டம், கிஷ்கிந்தா காண்டம், சுந்தர காண்டம், யுத்த காண்டம், உத்தர காண்டம் ஆகிய காண்டங்களில் வான்மிகி இராமாயணம் அமையப்பெற, கம்பராமாயணம் உத்தர காண்டத்தை தவிர்த்து ஆறு காண்டங்களில் அமையப்பெற்றுள்ளது. கம்பர் ஒட்டக்கூத்தர் பாடிய உத்தர காண்டத்தை இணைத்ததாக ஆய்வாளர்கள் கருதுகின்றனர். (முனைவர் முருகு தயாநி, ப. 107) கம்பராமாயணம் சிறந்த பக்தி நூலாகவும் சிறந்த இலக்கியமாகவும் மிகச் சிறந்த காப்பியமாகவும் திகழ்கின்றது. கம்பன் வீட்டு கட்டுத்தறியும் கவி பாடும், கல்வியில் பெரியோன் கம்பன் என்றும் கம்பனைப் போற்றுகின்றனர் தமிழ் மக்கள். கம்பனின் காலம் ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு என்றும் பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டு என்றும் இருவேறு கருத்துக்கள் நிலவுகின்றன. கவிச்சக்கரவர்த்தி எனும் நாடகத்தை கு அழகிரி சாமி எழுதினார் நாடகத்தை ஏதேனும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் நிகழ்ந்ததாக எழுத வேண்டும் என்பதால் 12ஆம் நூற்றாண்டில் கம்பன் வாழ்ந்ததாக வைத்துக் கொண்டேன் என்று கூறுகின்றார் அழகிரிசாமி. (கம்பனில் வரலாற்றுத் தடயங்கள், ப. 155) எண்ணிய சகாப்தம் எண்ணுற்றேழின் மேல் கம்பநாடன் பண்ணிய ராமகாவியம் அரங்கேற்றினானே என்ற செய்யுள் அடிப்படையில் சகாப்தம் 1107இல் அதாவது கி.பி. 1185 இல் ராமாயணம் அரங்கேற்றப்பட்டது என்பதே கொள்ளத்தக்கது என்று கூறுகிறார் எஸ் வையாபுரி பிள்ளை. (தமிழ் இலக்கிய சரிதத்தில் காவிய காலம், ப. 186) கி.பி. 9, கி.பி. 10, கி.பி. 12ம், நூற்றாண்டுகளில் கம்பன் வாழ்ந்திருக்கலாம் என பலவாறு ஊகிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆயினும் சோழப்பேரரசு காலத்தில் கம்பன் வாழ்ந்தான் என்பதில் ஐயமில்லை. எனவே, கம்பன் ஒன்பதாம் நூற்றாண்டுக்கும் 12ஆம் நூற்றாண்டுக்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் வாழ்ந்திருக்கிறான் என்பது உறுதியாகிறது.

அரசின் இலக்கணம்

திருவள்ளுவர் “படை குடி கூழ் அமைச்சு நட்பு அரசன் ஆறும் உடையான் அரசருள் ஏறு (திருக்குறள் - 381) என அரசுக்கு இலக்கணம் வகுத்துள்ளார். “சாமி, அமாத்ய, ஜனபதம், துர்க, கோசம், தண்டம், மித்ர” ஆகிய ஏழு உறுப்புகள் கொண்டது அரசு” என்கிறார் அர்த்த சாஸ்திரத்தில் கௌடில்யர். தற்கால அரசியல் அறிஞர்கள் அரசின் அடிப்படை இலக்கணமாக, “நாடு, மக்கள், அரசாங்கம், இறைமை” எனும் நான்கினையும் கொண்டது அரசு என்கின்றனர்.

- நாடு என்பது அரசு இயங்குதற்குரிய நிலமாகும் ஓர் அரசு அமைய வேண்டுமாயின் அடிப்படைத் தேவை நிலமாகிய நாடு ஆகும். பூமியே அதற்கு ஆதாரம். பூமியின் மேலுள்ள வானம், மலை, காடு, நதி போன்றவைகளும், பூமிக்குக் கீழுள்ள கனிம வளங்கள் இயற்கை வளங்கள் போன்றவைகளும் நிரம்பியதே நாடு.
- மக்கள் எனப்படுபவர்கள், நாட்டின் உயிராக இருக்கும் மனிதர்களாவர். மக்களின்றி நாடு இல்லை. மக்கள் கூடி வாழும் இடமே நாடு ஆகும். நாடும் மக்களும் ஒன்றையொன்று சார்ந்தவை.
- இறைமை என்பது, ஒரு அரசின் ஆன்மா போன்றது. நாடு உடல் எனில், மக்கள் உயிர் போல்வர் ஆயின் இறைமையே ஆன்மாவாகும். அரசு என்பதே இறைமையாகும். சட்டமியற்றும் அதிகாரம் அரசு உறுப்பினர்களுக்கு இருப்பது சட்ட இறைமை ஆகும்.

அவ்விதமான சட்டமியற்றும் அதிகாரம் படைத்த உறுப்பினர்களைத் தேர்ந்தெடுக்கும் மக்களின் அதிகாரமே அரசியல் இறைமை எனப்படும்.

- அரசாங்கம் என்பது அரசின் ஓர் அங்கம் ஆகும். அரசில் செயல்படும் கருவியே அரசாங்கம். அரசு என்பது சக்தி என்றால், அரசாங்கம் என்பது நிறுவனமாகும். அரசுக்கும் ஆளப்படும் மக்களுக்கும் பாலமாக இருப்பது அரசாங்கமாகும். அரசாங்கம் மாறலாம்; அரசு மாறாது.

அரசின் வகைகள்

சாக்ரடீஸ் பகுத்தளித்த ஐவகை ஆட்சி முறைகளாக, மன்னராட்சி, கௌரவத்தின் ஆட்சி, ஒரு சிலரது ஆட்சி, மக்களாட்சி, கொடுங்கோன்மை ஆட்சி எனக் கூறுகிறார். அறிவாற்றல் உணர்வு, வீரப்புக்கம் உணர்வு, போட்டி உணர்வு, சக நட்புணர்வு, தன்னலவுணர்வு எனும் இந்த மனித குணங்களின் அடிப்படையிலேயே அரசியல் அமைப்புகளும் ஐவகை ஆட்சி முறையை உருவாக்கின என்கிறார் பிளேட்டோ. அவை மேன் மக்கள் ஆட்சி, இராணுவ வீரர் ஆட்சி, ஒரு சில செல்வர்கள் ஆட்சி, பொது மக்கள் ஆட்சி, சர்வாதிகார ஆட்சி என்று வகுத்துக் கூறியுள்ளார். ஆயினும், அரசியல் அறிஞர்கள் முடியாட்சி, குடியாட்சி, சர்வாதிகார ஆட்சி எனும் மூவகையான ஆட்சி முறைகளைக் கூறுகின்றனர்.

அரசியல் குறிக்கோள்

பொலிஸ் (Polis) என்ற கிரேக்கச் சொல்லிலிருந்து வந்தது அரசியல் எனும் சொல். அச்சொல் தொடக்கக் காலத்தில் நகரையும், நகர அரசையும் குறித்தது. பின் காலப்போக்கில் "politics" என்று அழைக்கப்படும் அரசியலைக் குறிக்கப் பயன்படுவதாயிற்று. (சிலப்பதிகாரம் காட்டும் அரசியல், ப.35)

அரசியல் என்பது ஆட்சி அதிகாரம் பற்றிய கோட்பாடுகளும் நடைமுறைகளும் எனவும், அரசு என்பது ஒரு நாட்டை அல்லது ஒரு மாநிலத்தை நிர்வகிக்கும் அதிகாரங்கள் எனவும் வரையறுக்கப்பட்ட அமைப்பு ஆகும். நாட்டின் உயிர் அரசாட்சியாகும். நாடு செழிக்க திறனான அரசியல் வேண்டும். நல்லாட்சி உள்ள நாடே என்றும் உயர்ந்து நிற்கும். நல்லாட்சியற்ற நாட்டில் எந்த நன்மையும் நிலைக்காது. மக்கள் நலம் பெறுவதற்கும் முன்னேறுவதற்கும் இன்ப வாழ்க்கை வாழ்வதற்கும் கட்டுப்பாடுகளும் சட்டதிட்டங்களும் வேண்டும் இவற்றை உருவாக்கிக் கண்காணிக்கும் சக்தி அரசாட்சியே ஆகும். (திருமதி ச. சுதா, ப. 195)

ஒரு அரசுக்குக் குறிக்கோள் வேண்டும். இதனை அரிஸ்டாட்டில் மக்களுக்கு நல்வாழ்வை அமைத்துக் கொடுப்பதே ஒரு அரசின் அடிப்படைக் குறிக்கோளாக இருக்க வேண்டும் என்கிறார். மக்களிடம் அமைதி, அறம், நீதி, வளர்ச்சி, உதவுதல், மகிழ்ச்சி உள்ளிட்ட பண்பட்ட வாழ்க்கை முறையை அடையச் செய்வதே அரசின் குறிக்கோளாகும். அதுவே, இலட்சிய அரசு சார்ந்த நல்லரசியலின் குறிக்கோளாகவும் இருக்க முடியும்.

இந்திய அரசியல்

கிரேக்கம் உரோமாபுரி உள்ளிட்ட மேல்நாட்டு அரசியல் தொடக்க காலத்தில் அரசுக்கான இலக்கணம், உறுப்புகள் போன்றவற்றை பெரிதும் பாராட்டும் அரசியல் அறிஞர்கள் அவற்றுக்கு இணையாக இந்திய அரசியல் சிறப்புற்று விளங்கியதையும் குறிப்பிடுகின்றனர். ரிக் வேதத்தில் (கிமு1200) அரசு பற்றி தனியாகக் குறிப்பிடாவிட்டாலும் சபை, சமிதி, விடதா, கணம் (பழங்குடி மன்றங்கள்) மற்றும் ராஜன் ஆகிய சொற்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. மனுஸ்மிருதியில் அதன் 7ஆம் அத்தியாயத்தில், அரசனின் கடமைகள், வரிவிதிப்பு, தண்டம் ஆகியவை குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. விஷ்ணு ஸ்மிருதி, யாக்ஞவல்ய

ஸ்மிருதி ஆகியனவும், நாரதர், பிரகஸ்பதி, காட்யாயனா ஆகியோரும் சட்டம் பற்றிய ஸ்மிருதிகளைக் கூறியுள்ளனர். வியாசரின் மகாபாரதம் - சபா பர்வம், சாந்தி பர்வம், அனுசான பர்வம் ஆகிய மூன்றும் அரசியல் ராஜதர்மம் பற்றி விரிவாகக் கூறுகின்றன. வாயு புராணம், மத்சய புராணம், அக்னிப் புராணம், வான்மிகி இராமாயணம் போன்றவையும் அக்கால அரசியல் குறித்து விளக்குகின்றன. அர்த்த சாஸ்திரம், மனுநீதி, வியாழநீதி, சுக்கிரநீதி, விதூரநீதி போன்றவைகளும் இந்திய அரசியல் குறித்து விரிவாகப் பேசுகின்றன. வினைய பிடாகம், புத்தரின் சாதகக் கதைகள், விராகமித்ரர் எழுதிய ப்ரஹத் சம்ஹிதா, அசோகர் கால கல்வெட்டுக்கள், சந்திரகுப்த மௌரியரின் அவையிலிருந்த மெகஸ்தனிஸ் எழுதிய 'இண்டிகா' போன்ற நூல்கள் அக்கால இந்திய அரசியல் பற்றி விரிவாகக் குறிப்பிட்டுள்ளன. இவற்றின் மூலம் இந்திய இலக்கண, இலக்கிய வடிவங்களினும் அரசியல் சிந்தனைப் போக்கு பன்னெடுங் காலத்திற்கு முன்பே இந்தியாவில் இருந்துள்ளதை அறிய முடிகிறது.

பழந்தமிழ்நாட்டு அரசியல்

சேர சோழ பாண்டியர்கள் ஆண்ட மூவேந்தர் ஆட்சிகாலம் என்பது பழந்தமிழர் ஆட்சி முறைக்கும் அரசியல் நெறிக்கும் சான்று பகரும் வண்ணம் பல்வேறு தமிழ் இலக்கண இலக்கியங்கள் மூலம் அறிய முடிகிறது. களப்பிரர்கள், பல்லவர்கள் பிற்கால சோழராட்சி, பாண்டியராட்சி, சேரராட்சி, உள்ளிட்ட மன்னர்கள் காலம் தமிழ்நாட்டு அரசியலின் மேன்மையை விளக்குவதாக இருந்துள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இடைச் சங்க நூல்களான தொல்காப்பியம், திருக்குறளிலும், கடைச்சங்க கால பத்துப்பாட்டு, எட்டுத் தொகை நூல்கள் மற்றும் சங்கம் மருவிய காலத்து பதினெண் கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் மூலம் பழந்தமிழர் அரசியல் முறைகளும் ஆட்சி முறைகளும் அவற்றின் தொன்மையும் தெரிய வருகின்றன.

கம்பன் காட்டும் அரசியல் அங்கங்களும் நெறிகளும்

இராம காவியத்தில் ஆற்றுப்படலம், நாட்டுப் படலம், நகரப்படலம், அரசியல் படலம், வரைகாட்டுப் படலம், பூக்கொய்ப் படலம், நீர் விளையாட்டுப் படலம், உண்டாட்டுப் படலம், நட்பு கோட்படலம், ஊர் தேடுபடலம், இராவணன் மந்திரப் படலம், அங்கதன் தூதுப் படலம், படைக்காட்சிப் படலம் போன்ற படலங்களில், நாடு, மக்கள், அரசன், அமைச்சர், நதி நீர், மக்கள் வாழ்வின் நிலை, மக்களின் மகிழ்ச்சி நிலை, படைபலம், உள்ளிட்ட அரசுக்குரிய இலக்கணங்களை, உறுப்புகளை ஆங்காங்கே விளக்கிச் செல்கிறான் கம்பன். திருவள்ளுவர் கூறிய படை, குடி, கூழ், அமைச்சு, நட்பு, அரண் எனும் ஆறு அங்கங்களாக குறளில் குறிப்பிட்டுள்ளதன் அடிப்படையில் கம்பனின் அரசியல் நெறிகளை ஆராயலாம்.

குடி: கோசல நாட்டுக் குடிமக்கள் எங்ஙனம் சிறப்புடன் வாழ்ந்தனர் என்பதை கம்பன் கூறுவது நோக்கத் தக்கது.

நீரிடை யுறங்குஞ் சங்க நிழலிடை யுறங்கும் மேதி

தாரிடை யுறங்கும் வண்டு தாமரை யுறங்குஞ் செய்யாள்

தூரிடை யுறங்கு மாமை துறையிடை யுறங்கு மிப்பி

போரிடை யுறங்கு மன்னம் பொழிலிடை யுறங்குந்தோகை

(பாலகாண்டம், நாட்டுப் படலம், பா. 38)

எனக் கோசலநாடு அமைதியுற்றிருந்தது என்பதை நேரிடையாகக் கூறாமல் உவமையின் வழி கூறுகிறான் கம்பன். சங்குகள், எருமைகள், வண்டுகள், திருமகள், ஆமைகள், சிப்பிகள், அன்னப் பறவைகள், மயில்கள் என அனைத்து உயிரினங் களும் தத்தமது இடங்களில் அச்சமின்றி, சண்டை சச்சரவின்றி, எதிரிகள் பயமின்றி, குழப்பமின்றி, அமைதியாக வாழ்ந்ததைப் பாடலில்

வடித்திருப்பதன்மூலம் கோசலநாட்டு மக்கள் அமைதியாக வாழும் வண்ணம் தசரதனின் ஆட்சி அரசியல் நெறி முறையுடன் இருந்தது என உணர்த்துகிறார் கம்பர்.

அமைச்சு: அமைச்சு என்பதை கம்பனின் பாடல் வழி உணரலாம்.

குலமுதல் தொன்மையும் கலையின் குப்பையும்

பலமுதற் கேள்வியும் பயனும் எய்தினார்;

நலமுதல் நலியினும் நடுவு நோக்குவார்

சலம்முதல் அறுத்து அருந்தரும் தாங்கினார்

(அயோத்தியா காண்டம், மந்திரப் படலம், பா. 8)

என்று தசரதனின் கோசலநாட்டு அமைச்சர்கள் பாரம்பரியமான குடிபிறப்பு மற்றும் கல்வி கேள்வியிலும் தேர்ந்தவர்கள்; நடுநிலையும் வாய்மையும் கடைபிடிப்பவர்கள்; அறத்தைக் காத்து நிற்பவர்கள்; தசரதனின் அமைச்சர்கள் பற்றி குறிப்பிடுகிறான் கம்பன்.

தசரதனின் ஆட்சி பற்றி பேசும்போது அவனுடைய அமைச்சர்கள் எத்தகையவர்கள் என்பதை மந்திர படலத்தில் 1318 முதல் 1322 வரையிலான 5 பாடல்களில் விரிவாகக் கூறுகிறான் கம்பன். (கம்பன் நோக்கில் நாடும் மன்னனும், ப. 113)

கூழ் (பொருள்வளம்): கோசலநாட்டின் வளம், பொருள் நிலை பற்றிக் கூறவந்த கம்பன் அதனை ஒப்பற்ற உவமை மூலம் விளக்குகிறான்.

வண்மையில்லை ஓர் வறுமை இன்மையால்

திண்மை யில்லை செறுநர் இன்மையார் - ஓர்

உண்மை யில்லை பொய்யுரை இலாமையால்

வெண்மை யில்லை பல கேள்வி ஓங்கலால் (பாலகாண்டம், நாட்டுப் படலம், பா. 85)

எனக் கம்பன் கூறுமிடத்து, கோசல நாட்டின் வளம் உணர்த்தப்படுகிறது. அயோத்தியில் வறுமை என்பதே இல்லை என்பதால் கொடையளித்துக் காப்பாற்ற வேண்டிய சூழ்நிலையில் குடிமக்கள் யாருமில்லை; எவரொருவரும் பகைமை இல்லாமையால் போரிடும் சூழலும் அத்தகைய செறுநர் அங்கு இல்லை; பொய்யுரை அங்கில்லாத தால் உண்மையின் சிறப்புக்கூட தெரியவில்லை; குடிமக்கள் கல்வி கேள்வி அறிவில் சிறந்து விளங்கிய தால் தனியாக அறிவுடையோர் என எவருமில்லை என்று கோசல நாட்டு வளத்தின் பெருமையை, அயோத்தி அரசனின் ஆட்சி சிறப்பைக் கம்பன் கூறுவதன் வாயிலாக கம்பனின் அரசியல் நோக்கம் எல்லா நாட்டிற்கும் பொருந்துமாறு அமைகிறது.

அரண்: நாட்டைக் காக்கும் அறன் என்பதற்கு கம்பனின் பாடல் ஓர் எடுத்துக்காட்டு.

சோலை மாநிலந் துருவி யாவரே

வேலை கண்டுதா மீள வல்லவர்

சாறும் வார்புனற் சரயு வும்பல

காலி னோடியுங் கண்ட தில்லையே (பாலகாண்டம், நாட்டுப் படலம், பா. 92)

என்று சோலைகளால் சூழப்பட்ட கோசலை நாட்டின் எல்லைகளைத் தேடி கண்டுபிடித்து திரும்பிவந்து சொல்லும் வல்லமை உடையவர் யாருமில்லை. பெருவெள்ளப் பெருக்கையுடைய சரயு நதியும் பல வாய்க்கால்களில் ஓடிச்சென்று அந்நாட்டின் எல்லை களைக் கண்டதில்லை என்று கோசலநாட்டு அரசின் எல்லைகளை வியக்கிறான் கம்பன். இதன் மூலம் அரசின் பாதுகாப்பு அரண் சிறப்பை உணர்த்துகிறான் கம்பன்.

படை: நாட்டைக் காக்கும் படை பலத்திற்கு சான்றாக கம்பனின் கீழ்க்கண்ட பாடல் உணர்த்துகிறது.

ஆய காலை அனைத்துல குந்தரும்

நாய கன்முக னாலு நடந்தென

மேய சேனை விரிகடல் விண்குலாம்

வாயி லூடு புறப்பட்டு வந்ததே (யுத்தகாண்டம், முதற்போர்புரி படலம், பா. 998)

என இலங்கை நாட்டின் அரக்கர் சேனையைக் குறிப்பிடுங்கால் கம்பன் ஒரு நாட்டின் படைபலம் எவ்வளவு வலிமையோடிருத்தல் வேண்டும் என்று பல்லாற்றானும் உணர்த்துகிறான்.

நட்பு: மண்ணுலகம் சுவர்க்க லோகம் எனும் எவ்வுலகத்தினும் உன்னைப் பகைத்து வருந்தியவர் என்னை வருந்தியவரே யாவர். கொடியவரே யானாலும் உன்னுடன் நட்பு கொண்டவர்கள் எனக்கும் நண்பராவர். உன் உறவினர் அனைவரும் என் உறவினரே. எனதினிய உறவுகள் யாவும் உன் அன்புக்குரிய உறவினர் ஆவர். நீ என் உயிரைப் போன்ற நண்பன் என்று சுக்ரீவனிடத்தில் இராமபிரான் கூறுமிடத்தில், ஒரு நாட்டரசன் எவ்விதம் நட்பு பாராட்டி தன் வலிமையை பெருக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்று இராமனின் வாயிலாக உணர்த்துகிறான் கம்பன்.

கம்பனின் அரசியல் குறிக்கோள்

ஒரு தனிமனித வாழ்விற்கு அறத்தின் கூறுகள் அவனை உயர்த்துவதுபோல ஒரு நாட்டின் அரசனானவன் கடைபிடிக்க வேண்டிய அரசியல் அறத்தினைக் கூறுவதுடன், அறத்தின் வழி நடப்பவனாக ஆட்சித்தலைவன் இருக்கவேண்டுமெனக் கம்பன் விளக்குகிறான். “நெல்லும் உயிரன்றே; நீரும் உயிரன்றே; மன்னன் உயிர்த்தே மலர் தலை உலகம் ” (புறநானூறு, பா. 186, ப. 452) என்று புறநானூறு மன்னனின் உயர்வைக் கூறுகின்றது.

நாட்டை ஆட்சி செய்பவர்கள் அறநெறி தவறாதவர்களாக இருக்க வேண்டும் மக்கள் எல்லோரும் கூடி நடத்தும் அரசியல் அறம் சிறப்பாக இருக்க வேண்டும் அரசியல் பிழைத்தோர்க்கு அறம் கூற்றாகும் என்று சிலப்பதிகாரம் கூறுகிறது அரசியலில் நேர்மையும் அறவுணர்வும் அரசன் பெற்றிருக்க வேண்டும் தனி மனிதன் ஒவ்வொருவரும் தம் வாழ்வுக்கென அறங்கங்களை வகுத்துக் கொண்டு செயல்பட்டால் அரசனும் அறத்தின் வழி ஆட்சி புரிவான் அரச அறம் முறையாகப் பின்பற்றப்பட்டால் அந்நாட்டில் தனிமனித அறம் மேம்படும். (ஆ. ஹரிதா பேபி, ப. 501)

அறத்தின் ஒட்டுமொத்த வடிவமாக இராமனின் அரசியல் அறம்தனைக் கம்பன் செம்மாந்து விளக்குகிறான். அயோத்தியா காண்டத்து மந்திரப் பட்டலத்திலும் கிஷ்கிந்தா காண்டத்தின் அரசியல் படலத்திலும் கம்பனின் அரசியல் குறிக்கோளைக் காண முடிகிறது.

வசிட்டர் இராமனுக்குக் கூறிய அரசியல் நெறிகள்

அயோத்தியா காண்டத்தில் இராமனுக்கு முடிசூட்டு நாள் குறித்த வசிட்டனை உரிய அரசியல் நெறிகளை இராமனுக்கு உரைக்குமாறு தசரதன் கேட்டுக் கொண்டான். இதனை கம்பர் 15 பாடல்களில் விவரித்துள்ளதன் மூலம் கம்பனின் அரசியல் குறிக்கோளை அறிய முடிகிறது. (அயோத்தியா காண்டம், மந்திரப் படலம், பா. 7-21) முதல் நான்கு பாடல்கள் மூலம் அந்நணர்களைப் போற்றுவது அரசனின் கடமை எனக் கூறுகிறார் கம்பர்.

உருளும் நேமியும் ஒண்கவர் எஃகமும்

மருள் இல் வாணியும் வல்லவர் மூவருக்கும்

தெருளும் நல் அறமும் மனச்செம்மையும்

அருளும் நீத்தபின் ஆவது உண்டாகுமோ?

(அயோத்தியா காண்டம், மந்திரப் படலம், பா. 11)

எனும் பாடலில் திருமால், சிவன், பிரம்மன் மூவரும் கொண்ட தெளிந்த நல் அறம் மனதிலே கொண்ட திட்பமும் கருணையையும் அரசன் கைக்கொள்ள வேண்டும் என கூறுகிறார். மற்ற பாடல்கள் மூலம், சூது முதலிய தீச்செயல்களை அறவே அரசன் நீக்க வேண்டும்; ஓர் அரசன் எவரிடமும் பகை கொள்ளலாகாது; ஐம்புலன் ஆசைகள் அடங்க நாட்டுக்கு தேவையான பொருள்களை நன்னெறியில் சேர்த்து நடுநிலையில் பொருந்தி மன உறுதியுடைய ஆட்சியை நடத்த வேண்டும்; அமைச்சர்களின் ஆலோசனைகளைக் கேட்டு நடக்க வேண்டும்; அன்பு ஒன்றையே அணிகலனாகக் கொள்ள வேண்டும்; மன்னன் உடம்பாகவும் மக்கள் உயிராகவும் கொண்டு அறநெறிகளுடன் அரசாட்சி நடத்த வேண்டும்; இன்சொல், கொடை, ஆராய்ந்து செயல்படும் அழுக்கற்ற தூய்மையுடன் அரசநீதி தவறாத ஆட்சி வேண்டும்; துலாக்கோல் போன்று நடுநிலை தவறாத ஆட்சி; சான்றோர் உரை கேட்டல்; காமம் பெண்ணாசை இல்லாத நல்லாட்சி வேண்டும்; என வசிட்டர் இராமனுக்கு அரசியல் நெறிமுறைகளைக் கூறுவதன் வாயிலா மரத்துடன் கூடிய நல்லாட்சியே கம்பனின் அரசியல் குறிக்கோள் என விளங்குகின்றது.

இராமன் சுக்ரீவனுக்குக் கூறிய அரசியல் நெறிகள்

இராமன் சுக்ரீவனுக்குக் கூறும் அரசியல் நெறிகளைக் கம்பன் கிட்கி ந்தா கண்டத்தில் அரசியல் படலத்தில் விளக்குகின்றார். நூல்களில் விதித்த நெறிமுறைகளுடன் அரசாட்சி செய்க; அமைச்சர்கள் படைத்தலைவர்களுடன் விலகாமலும் மிக நெருங்காமலும் பழகி ஆட்சி செய்க; பகைமை கொண்டோருக்கும் அவரவர்க்குரிய நன்மைகளைச் செய்க; நாட்டின் பொருளாதாரத்தைப் பேணி பாதுகாப்பாயாக; பகைவர், நடுநிலைமையாளர், நண்பர் இவர்களிடத்தில் தீமை எண்ணாமல் இருத்தல்; வசைச் சொற்கள் கூறியோர் இடத்தும் திரும்ப வசைச் சொல் கூறாமல் இருத்தல்; இன்சொல் பேசுக; உண்மை பேசுக; தான தரும் கருணையுடன் புரிக; வலிமையுள்ளது என்று நீ எளியவரை அவமதிக்காதே; பெண்டிரால் ஆடவர்க்கு துன்பம் நேரும் என்பதை வாலியின் செய்கை மூலம் உணர்ந்து அரசு செய்க; இவன் அரசன் அல்லன், ஆனால் பெற்றெடுத்த தாயானவன் என்று எண்ணும்படி அரசாட்சி செய்க; தீயவர்களுக்கு அறத்தின் எல்லை மீறாமல் தண்டனை தருக; அறம் தவறாமல் ஆட்சி புரிய வறுமைக்குரிய தீயவை இல்லாத வளமைக்கு உரிய நன்மைகளை மக்களுக்குச் செய்வாயாக; என்று இராமன் சுக்ரீவனுக்கு அரசியல் அறிவுரைகள் கூறுகிறான். (கிட் கிந்தா காண்டம், அரசியல் படலம், பா. 7-15) இவ்வாறு வசிட்டர் இராமனுக்கு கூறிய அரசியல் நெறிகள் வாயிலாகவும், இராமன் சுக்ரீவனுக்குக் கூறிய அரசியல் அரசாட்சி வழிமுறைகள் வாயிலாகவும் மக்களுக்கு நன்மை பயக்கும் அறம் சார்ந்த நல்லாட்சியே கம்பனின் அரசியல் குறிக்கோள் என்பது விளங்குகிறது.

இராமனின் முடிசூட்டு முடிந்து விடைகொடுத்த படலத்தில் இராமனை அரசியல் நெறி தவறாத அறத்தின் நாயகன் என்றும், அதுவே தான் விரும்பும் அரசியல் குறிக்கோள் என்றும் கம்பன் சுட்டுகிறான்.

**அய்யனும் அவரை நீக்கி அருள்செறி துணைவ ரோடும்
வய்யக முழுதும் செங்கோன் மனுநெறி முறையிற் செல்ல
செய்யமா மகளும் மற்றச் செகதல மகளுஞ் சற்றும்
நய்யும் ஆறின்றிக் காத்தான் நானிலப் பொறைகள் தீர்த்தே**

(யுத்தகாண்டம், விடைகொடுத்தப் படலம், பா. 4356)

என்று இராமனின் முடிசூட்டு முடிந்து, அங்கதன், விபீடணன், சுக்ரீவன், அனுமன் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் விடைகொடுத்து அனுப்பியபின், பரத இலக்குவ சத்ருகன் முதலான

தம்பியரோடு நானிலம் முழுவதையும் செங்கோல் அறம் தவறாது ஆட்சிசெலுத்தி பூமியை இராமன் அறத்தோடு காத்து வந்தான் என்று உரைத்ததன் மூலம் அறத்துடன் கூடிய ஆட்சி முறையே ஒரு மன்னனின் ஆட்சிக் குறிக்கோளாக இருக்க வேண்டும் என உணர்த்துகிறான் கம்பன். ஓர் அரசு எவ்விதம் செயல்பட வேண்டும் என்பதற்கு அயோத்தியின் தசரதனின் ஆட்சியைக் கம்பன் விவரிக்கின்றான். ஓர் அரசன் மக்களுக்குத் தலைவனாக இருந்து நாட்டை காக்கின்ற பொறுப்பு மிக்கவனாகவும், தலைமை பண்புடனும் மனிதநேயப் பண்புடனும் நடந்து கொள்வதற்கு இராமனை உதாரணமாகப் படைத்து இருக்கின்றான். இராமன் குகனைத் தன் சகோதரர்களுள் ஒருவனாக ஐவராக ஏற்றுக் கொள்கின்றான். சுகீவனை அறுவராகக் கொண்டு, விபீடணனை எழுவராகக் கொண்டு சகோதர அன்பும் நட்பும் பூண்டு, வீரத்துடன் தீமையை அழிக்கும் அரசனாக, இராவணனை அழிக்கும் அரசனாக இராமனைப் படைத்திருக்கின்றான் கம்பன். வாலி வதம் நிகழ்த்தியதற்கும், இராவண வதம் நிகழ்த்தியதற்கும் அறமே காரணமாயிற்று. நீதி நூல்களில் வகுத்துள்ளவாறு நாடு, மக்கள், படை, பொருள், காக்கும் அரசன் எனும் அரசின் அங்கங்களை காத்து மக்களுக்கு அறத்துடன் கூடிய ஆட்சியை வழங்கிய அரசனாக இராமனின் கோசல அரசைக் கம்பன் படைத்திருக்கின்றான். தசரத இராமனின் அயோத்தியின் அரசு மன்னராட்சி எனும் முடியாட்சியாக இருந்த போதிலும் மக்கள் விரும்புகின்ற நல்லாட்சியை நடத்தி கோசல அரசின் ஆட்சி மக்களாட்சி எனும் அளவிற்கு புகழுடன் விளங்குகிறது. ஆட்சியின் குறிக்கோள் அறம் என்பதையே காவியம் முழுதும் கம்பன் விவரிக்கின்றான்

அன்னதே முடிந்ததைய அறம் வெல்லும் பாவம் தோற்கும்

என்னுமீ தியம்ப வேண்டுந் தகையதோ இனிமேற் றுன்னால்

உன்னிய எல்லா முற்று முனக்கு முற்றாத துண்டோ?

பொன்நகர் புகுதி யென்னாப் புகழ்ந்தவளி றைஞ்சிப் போனாள்

(சுந்தர காண்டம், ஊர்தேடு படலம், பா. 190)

எனும் சுந்தரகாண்டப் பாடலில் இலங்காதேவி அனுமனை வாழ்த்தி, இலங்கைக்குள் செல்லுமாறு வணங்கிக் கூறும் பொழுது காவியத்தின் நோக்கத்தை, 'அறம் வெல்லும் பாவம் தோற்கும் ' எனும் அரசியல் குறிக்கோளைக் காவியத்தின் உட்பொருளாக உறுதிபட உரைத்துள்ளான் கம்பன்.

ஒழுக்கத்தின் மேன்மையை திருவள்ளுவர் ஒழுக்கமுடைமை எனும் அதிகாரத்தின் வழி விளக்குகிறார். கம்பரும் "குலம் சுரக்கும் ஒழுக்கம்..." (நாட்டுப் படலம், பா. 9) எனக் குறிப்பிடுகிறார் கம்பன். ஒழுக்கத்தின் சிறப்பை இராமன் இலக்குவன் சீதை அனுமன் பரதன் கும்பகர்ணன் போன்ற பாத்திரங்கள் வழி எடுத்துரைக்கின்றார். (மா. தனலட்சுமி, ப. 427)

எனும் ஆய்வாளர் தனலட்சுமி கூற்று சுட்டதக்கது.

அறம் தலைநிறுத்தி வேதம் அருள் சுரந்து அறைந்த நீதித்

திறந்தெரிந்து உலகம் பூணச் செந்நெறி செலுத்தித்

தீயோர் இறந்துக நூறி தக்கோர் இடர் துடைத்து ஏக

ஈண்டு பிறந்தனன் தன் பொற்பாதம் ஏத்துவார் பிறப்பறுப்பான் (சுந்தரகாண்டம், பா. 81)

எனும் இப்பாடலில் நீ யார் என கேட்ட ராவணனுக்கு அனுமன் பதில் கூறும் விதமாக இராமனின் சிறப்புகளையும் தன்மைகளையும் எடுத்துரைக்கின்றார் கம்பர். தருமத்தை நிலை நிறுத்தி வேதங்கள் அருள் சுரந்து சொல்லுகின்ற நீதிகளின் உண்மையை உணர்ந்து உலக மக்கள் அதன்படி நடக்கும் படி அவர்களை நல்வழிப்படுத்தி தீயவர்களைக் கொன்று

நல்லவர்களுடைய துன்பங்களைப் போக்கிவிட இப்போது அவதரித்திருக்கின்றான் இராமன் என்று கூறும் அனுமனின் பதிலானது, காவியத்தின் குறிக்கோளும் அரசியல் குறிக்கோளையும் உட்பொருளாக உரைத்துச் செல்கின்றது. (கம்பரும் வால்மீகியும், ப. 216) “அறம் வெல்லும் பாவம் தோற்கும் என்பதே கம்பன் காவியத்தின் பாவிகம்” (கம்பன் கண்ட அரசியல், ப. 13) என்று எஸ். இராமகிருஷ்ணன் அறுதியிட்டுக் கூறி இருப்பதே, அறத்தின் ஆட்சியே கம்பனின் அரசியல் குறிக்கோள் என்பதற்குச் சான்றாகும்.

முடிவுரை

கம்பனின் இராமகாவியத்தின் அடி நாதமாக விளங்குவது அரசியலும் அறமுமாகும். தனிமனித அறம் பேணும் பாத்திரமாக இராமன் திகழ்கிறான். அரசியல் அறம் பேணும் அரசாட்சியாக அயோத்தி அரசு இருந்துள்ளதைத் தசரதன் ஆட்சி மூலம் உரைக்கின்றான். வசிட்டர் கூறும் அரசியல் அறிவுரைகள் மூலமும், இராமன் சுகரீவனுக்குக் கூறும் அரசாட்சி நெறிமுறைகள் மூலமும் அறம் தவறாத ஆட்சி முறையே அரசியல் குறிக்கோள் என்பதைக் கம்பன் காவியத்தின் உட்பொருளாக வைத்துள்ளான் என்பதை இவ்வாய்வுக் கட்டுரை விளக்குகின்றது.

குறிப்புகள்

- [1] அறிவுடைநம்பி. சிலப்பதிகாரம் காட்டும் அரசியல். காவியா பதிப்பகம், சென்னை, 2010.
- [2] இராமநாதன், அரு. சிந்தனையாளர் பிளேட்டோ. பிரேமா பிரசுரம், சென்னை, 2001.
- [3] இராமானுச்சாரி, ஆர். பிளேட்டோவின் குடியரசு. சாகித்ய அகாடமி, சென்னை, 2015.
- [4] கோபாலகிருஷ்ணமாச்சாரி, வை. மு. கம்பராமாயணம். உமா பதிப்பகம், சென்னை, 2017.
- [5] சுதா, ச. “சங்க கால அரசு உருவாக்கம்.” தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கியப் பன்னாட்டு ஆய்விதழ், தொகுதி 8, இதழ் 1, ஜூலை 2025, 193-201, E-ISSN 2581-7140.
- [6] ஞானசம்பந்தன், அ. ச. கம்பன் நோக்கில் நாடும் மன்னனும். சந்தியா பதிப்பகம், சென்னை, 2022.
- [7] ஞானசுந்தரத்தரசு, அ. அ. கம்பனில் வரலாற்றுத் தடயங்கள். வானதி பதிப்பகம், சென்னை, 2020.
- [8] தனலட்சுமி, மா. “பேராசிரியரின் பன்முகப் பார்வையில் கம்பராமாயணம்.” தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கியப் பன்னாட்டு ஆய்விதழ், தொகுதி 5, இதழ் 1, நவம்பர் 2022, E-ISSN 2581-7140.
- [9] நாமக்கல் கவிஞர் ராமலிங்கம் பிள்ளை, வெ. கம்பரும் வால்மீகியும். சந்தியா பதிப்பகம், சென்னை, 2024.
- [10] பரிமணம், அ. மா., & கு. வெ. பாலசுப்ரமணியன். புறநானூறு. நியூ செஞ்சரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, 2011.
- [11] முனைவர் முருகு தயாநிதி. “இராமாயணமும் இராமர் அம்மாளையும் ஒரு ஒப்பீட்டு நோக்கு.” செங்காந்தன், மலர் - 4, இதழ் - 2, வைகாசி 2056, இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481.
- [12] ராமகிருஷ்ணன், எஸ். கம்பன் கண்ட அரசியல். மீனாட்சி புத்தக நிலையம், மதுரை, 1979.
- [13] வரதராசன், மு. திருக்குறள். தென்னிந்திய சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை, 2014.
- [14] வையாபுரி பிள்ளை, எஸ். தமிழ் இலக்கிய சரிதத்தில் காவிய காலம். அலைகள் வெளியீடு, சென்னை, 2010.

[15] ஹரிதா பேபி, ஆ. “ராமாயண காவியத்தில் அறம்.” *தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கியப் பன்னாட்டு ஆய்விதழ்*, தொகுதி 8, இதழ் 1, ஜூலை 2025, E-ISSN 2581-7140.

References

- [1] Arivudainambi. *Silappathikaram Kaattum Arasiyal*. Kavya Pathippagam, Chennai, 2010.
- [2] Ramanathan, Aru. *Sindhanaiaalar Plato*. Prema Prasuram, Chennai, 2001.
- [3] Ramanuchachari, R. *Platonin Kudiyarasu*. Sahitya Akademi, Chennai, 2015.
- [4] Gopalakrishnamachari, Vai. Mu. *Kambaramayanam*. Uma Pathippagam, Chennai, 2017.
- [5] Sudha, S. “Sangakaala Arasu Uruvaakkam.” *International Journal of Tamil Language and Literature*, Volume 8, Issue. 1, July 2025, pp. 193–201.
- [6] Gnanasambandhan, A. S. *Kamban Nokkil Naadum Mannanum*. Sandhya Pathippagam, Chennai, 2022.
- [7] Gnanasundaratharasu, A. A. *Kambanil Varalaaru Thadayangal*. Vanathi Pathippagam, Chennai, 2020.
- [8] Dhanalakshmi, Ma. “Kambaramayanam from the Perspective of N. Subbu Reddiar.” *International Journal of Tamil Language and Literature*, Volume 5, Issue. 1, Nov. 2022.
- [9] Namakkal Kavignar Ramalingam Pillai, Ve. *Kambarum Valmeegiyum*. Sandhya Pathippagam, Chennai, 2024.
- [10] Parimanam, A. Ma., and Ku. Ve. Balasubramanian. *Purananuru*. New Century Book House, Chennai, 2011.
- [11] Murugu Thayanithy, Mu. “Ramayanamum Ramar Ammanaiyum Oru Oppittu Nokku.” *Sengandhal*, Volume 4, Issue 2, Vaikasi 2056.
- [12] Ramakrishnan, S. *Kamban Kanda Arasiyal*. Meenakshi Puthaga Nilayam, Madurai, 1979.
- [13] Varadarasan, Mu. *Thirukkural*. South India Saiva Siddhanta Works Publishing Society, Chennai, 2014.
- [14] Vaiyapuri Pillai, S. *Tamil Ilakkiya Sarithathil Kaaviya Kaalam*. Alaigal Veliyedu, Chennai, 2010.
- [15] Haritha Baby, A. “Ramayana Kaaviyathil Aram.” *International Journal of Tamil Language and Literature*, Volume 8, Issue. 1, July 2025.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.